

УДК 821.161.2-3Хвильовий:323.212«1920/1930»

Бондаренко С. О.,

вчитель Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10

М.ХВИЛЬОВИЙ У ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО ЛАДУ

У статті розглядаються останні роки життя видатного українського письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча, організатора літературних об'єднань – Миколи Хвильового.

Ключові слова: українізація, літературне об'єднання, репресії, ідеологія, націоналізм, «хвильовизм».

В статье рассматриваются последние годы жизни выдающегося украинского писателя, публициста, общественно-политического деятеля, организатора литературных объединений – Николая Хвильового.

Ключевые слова: украинизация, литературные объединения, репрессии, идеология, национализм, «хвильовизм».

The paper presents research results on the circumstances of M. Khvylovy's later years and key aspects of his public and political activity at that time based on the comprehensive analysis of sources and state-of-the-art methods of historical research. The dynamics of the relations between M. Khvylovy and the Communist Party of Ukraine and details of the regime gradual assault on the writer have been presented. It is shown that the state and party authorities had been attempting to represent M. Khvylovy as a leader of the Ukrainian "bourgeois nationalism" in order to silence him or even remove him from the public and political landscape of Soviet Ukraine. The steps taken by the writer to avoid accusations against him have been described and analyzed. It is demonstrated that the primary reason of the suicide made was M. Khvylovy's full realization that the regime had made a decision to proceed to excision of his generation writers and public personalities. Denouement of M. Khvylovy's life is considered in the context of epoch of final consolidation of the totalitarian Bolshevik regime and its offensive against independent communist elite of Ukraine, that the writer foresaw in his novels.

Key words: Ukrainization, literary associations, repressions, ideology, nationalism, "khvylovysm".

Постановка проблеми. Актуальність теми визначається підвищенням науковим інтересом останніх років до доби політики українізації, яку комуністична партія була змушена запровадити внаслідок зростання національної свідомості українського народу після періоду національно-визвольних змагань, а також із метою збільшення своєї соціальної бази. Одним із результатів проведення цієї політики було відродження ідеології націонал-комунізму – опозиційної течії в середовищі комуністичної партії України, що виникла в 1918 році. Серед головних представників зазначеної течії є Микола Хвильовий (Фітільов, 1893–1933) – видатний український публіцист, письменник, громадсько-політичний діяч, організатор низки письменницьких об'єднань. Член

комуністичної партії з 1919 р., він певний час гаряче підтримував радянську владу, однак згодом, усвідомивши небезпеки її політичного курсу, змушений був виступити проти запропонованої партією моделі суспільного розвитку. Саме він у 1925 році низкою своїх публіцистичних виступів і памфлетів започаткував літературну дискусію, яка, розпочавшись обговоренням проблем розвитку українського мистецтва, дуже швидко набула характеру загальнофілософського осмислення української національної ідеї, що стало причиною політичних гонінь проти письменника.

Аналіз актуальних досліджень. Радянська історична наука протягом довгих десятиліть намагалася викреслити феномен М. Хвильового з пам'яті українсько-

го суспільства. В тлумаченні радянських істориків громадсько-політичну діяльність М. Хвильового завжди набував негативного забарвлення й оцінювався як історично-реакційне явище. Лише останнім часом з'явився ряд робіт в яких М. Хвильовий розглядається як письменник та громадсько-політичний діяч. Життєвий шлях та світоглядна позиція письменника стали предметом аналізу в роботах О. Вісич [2], М. Дзюби [4], В. Лозицького [13], М. Розумного [17], Л. Турчиної [19–21] та ін. Однак малодослідженими залишаються останні роки життя письменника.

Мета статті полягала в тому, щоб на основі комплексного аналізу джерел і сучасних методів історичного дослідження об'єктивно з'ясувати обставини останніх років життя письменника, проаналізувати основні напрямки громадсько-політичної діяльності М. Хвильового в цей період.

Виклад основного матеріалу. Микола Хвильовий не тримався осторонь від тих глибинних соціально-політичних і національно-культурних процесів, що відбувалися в Україні у 1920-ті роки. Українізація і неп глибоко його хвилювали. Він намагався розібратись у цих складних і часто суперечливих процесах, висував власну програму національно-культурного відродження, яка спричинила роздратування у політичного керівництва і стала причиною гонінь. Так, 12 травня 1926 р. відбулося розширене засідання Політбюро ЦК КП(б)У. Секретар ЦК КП(б)У, голова комісії Політбюро ЦК КП(б)У з українізації В. Затонський, підбивши підсумки українізації державного і партійного апаратів, зосередив основну увагу на аналізі виступів Миколи Хвильового. Однією з причин появи його статей В. Затонський вважав зародження, а частково й відродження української буржуазії та її націоналістичної ідеології [13, с. 49]. У другій половині 1926 року тактика боротьби з М. Хвильовим була побудована на цькуванні літературного об'єднання ВАПЛІТЕ та групи «неокласиків», які виступали союзниками письмен-

ника та підтримували проголошені ним гасла.

Тим часом думки письменника почали знаходити підтримку в багатьох свідомих українців, починаючи від комуніста наркома освіти О. Шумського і закінчуючи ідеологом інтегрального націоналізму Д. Донцовим. Щоб розірвати цей український ланцюг, керівництво ЦК КП(б)У дедалі наполегливіше вимагало від М. Хвильового обіцяного О. Шумським публічного визнання письменником своїх помилок [1, с. 14]. Унаслідок подібних зауважень колишнє керівництво ВАПЛІТЕ, а саме: М. Яловий, М. Хвильовий, О. Досвітній написали широковідому «Заяву групи комуністів членів Вапліте» [5].

Квітневий (1927 р.) пленум ЦК і ЦКК КП(б)У показав, що боротьба з М. Хвильовим не припинилася. Тепер з уст Л. Кагановича лунає: «Хвильовий виявився виразником ворожої політики пролетарському класу» [7, с. 291], а «вся постановка ним питання критики нашої партії – усе це є ворожим». В. Затонський на цьому ж пленумі визначив «хвильовізм» як націоналістичний ухил в КП(б)У [6, с. 88]. Причому «хвильовізм» було пов'язано з «шумськізмом» у зв'язку з тим, що О. Шумський недостатньо засудив погляди М. Хвильового. Очевидно, що цей симбіоз «шумськізму» і «хвильовізму» певний час надавав боротьбі з націонал-ухильництвом більш широкого масштабу, ця боротьба йшла паралельно із загальними тенденціями згортання демократичних процесів у комуністичній партії.

Нова хвиля репресивних заходів проти М. Хвильового пов'язана з висновками червневого (1927 р.) пленуму ЦК КП(б)У. Документи пленуму переглянули громадсько-політичну й літературну діяльність письменника в бік подальшого політичного шельмування. Його знову характеризують як одного з ідеологів націонал-ухильництва [7, с. 314].

Продовжив лінію цькування письменника Х з'їзд КП(б)У, що відбувся в листопаді 1927 року в Харкові, де Л. Каганович назвав М. Хвильового підголоском тих прошарків, «які покладають свої надії на реставрацію буржуазної влади в Україні силами збройного чужоземного імперіалі-

зму» [19, с. 148]. Правда, відтепер йдеться вже не про М. Хвильового, а про ідеологічну концепцію, названу «хвильовізмом», оскільки окрема постать непересічного письменника вже не відповідає масштабам боротьби з ухильництвом. 29 лютого 1928 року в газеті «Комуніст» з'являється «Лист до редакції», надісланий Хвильовим з-за кордону, де він перебував на лікуванні. Хвильовий спробував пояснити, що саме він мав на увазі, коли писав «Україну чи Малоросію», «Вальдшнепів», «Кота в чоботях» [14, с. 45]. Однак це каяття скоріш за все було не щирим. Наприклад, у листі до Михайла Ялового у лютому 1928 року з-за кордону він писав: «Ми написали «зречення»? Написали. Чого ж іще від нас вимагають? Лизати комусь задницю, чи що? Що ж до «Вальдшнепів» то я певний, що, не будь їх, все одно щось найшли б і припрягли б мені» [16, с. 20].

Намагання письменника не давати підстав для подальших звинувачень у націоналізмі мали свої результати. 26 березня 1929 року питання про М. Хвильового ще раз обговорювалося на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У. Цього разу керівний партійний орган виніс доволі розгорнену резолюцію із 4 пунктів, присвячену особисто М. Хвильовому. У ній зазначалося, що «тов. Хвильовий у своїх публіцистичних і художніх творах виявив націоналістичні збочення», «став фактично на позицію буржуазного націоналізму, заперечуючи пролетарський характер нашої революції, трактуючи утворення буржуазної України як прогресивний фактор». Було визначено соціальну базу ідеологічних збочень письменника – «українська куркульсько-буржуазна стихія». Ці причини змусили партійне керівництво знову звернутися до питання про можливість подальшого перебування М. Хвильового в лавах комуністичної партії. Долю письменника, очевидно, вирішував останній пункт резолюції, який проголошував: «Зважаючи на те, що тов. Хвильовий останнього часу категорично від-

мовився від своїх антипартійних помилкових поглядів, виступив проти шумськізму та розламівців КПЗУ і заявив про свою цілковиту погодженість з нацполітикою КП(б)У лишити тов. Хвильового в лавах партії» [12, с. 299].

Микола Хвильовий добре розумів, а скоріше відчував, що в республіці під пильним оком Й. Сталіна створюється задушлива політична атмосфера підозрілості, постійних пошуків «замаскованих» троцькістів, буржуазних націоналістів, «ворогів народу», в якій лунають необґрунтовані звинувачення і відбуваються репресії, жертвою яких став і він сам. Звичайно, Микола Хвильовий міг залишитися за кордоном, не повертатися до України, тим більше, що з ним перебувала і його сім'я, а курс лікування в Австрії передбачав від одного до двох років [11, с. 117]. Очевидно, від нього й чекали такого кроку, сподівалися, що після розгрому ВАПЛІТЕ він уже не повернеться в Україну, що стало б вирішенням багатьох проблем, пов'язаних із Хвильовим, для керівництва партії і його літературних недругів. Тим більше, в донесеннях таємних інформаторів у ДПУ було зафіксовано, що на квартирі Хвильового, перед його від'їздом за кордон, майже місяць цілими ночами передруковувалися рукописи, які він нібито збирався вивезти з собою [16, с. 93]. Проте його «доброзичливці» прорахувалися. Менше ніж через місяць після опублікування в «Комуністі» свого відкритого листа Микола Хвильовий перервав лікування і 27 березня 1928 р. повернувся до Харкова. Такий раптовий і неочікуваний крок письменника, як видно з чергового донесення таємного інформатора ДПУ, викликав розгубленість і сум'яття у стані його ворогів. Вони губились у здогадах, їх не покидали сумніви щодо щирості публічного каяття Миколи Хвильового, вони вбачали в його поверненні певний політичний хід, але який саме не могли зрозуміти [16, с. 97–98]. Їм і на думку не спадало, що своїм поверненням в Україну він фактично всі звинувачення влади взяв на себе, жертвував собою задля порятунку своїх друзів і однодумців, котрі вірили йому, вважали безперечним своїм лідером [18, с. 352].

Як тільки вщухли пристрасті навколо його особи, Микола Хвильовий почав працювати над створенням нового літературно-мистецького альманаху «Літературний ярмарок». Аби притупити пильність влади, цей альманах декларувався як загальноукраїнський, міжгруповий журнал, де мали змогу друкуватися члени всіх літературних спілок, у тому числі й офіційної ВУСПП [10, с. 637]. Враховуючи політичну обстановку, жорстке придушення свободи слова і проблеми, що склалися навколо М. Хвильового та його однодумців, усі гострі політичні питання, що порушувалися на сторінках альманаху, автори подавали у формі символічних пародій, невинних, на перший погляд, фейлетонів, гуморесок, інтермедій тощо [9, с. 30]. Власне, це була спроба Миколи Хвильового хоча б якось протистояти намаганням партії нівелювати всю українську літературу під знаком пропагандованого тоді «пролетарського» реалізму. Зміст альманаху, його оформлення і велика популярність у читачів викликали роздратування серед керівних діячів УСРР тож 3 лютого 1930 р. на 12 числі альманах «Літературний ярмарок» припинив своє існування.

У 1930 році Держвидавництво України випустило книгу під досить красномовною назвою «Хвильовизм», де її автор Є. Гірчак знову на світ божий витягнув уже майже забуті гасла М. Хвильового, від яких той сам давно відмежувався [3]. Поява у 1930 р. книги була зовсім не випадковою. Вона стала одним з елементів досить чітко продуманої програми залякування та знищення національних кадрів, здійснення «деукраїнізації» України. Зараз важко сказати, чи були прямі вказівки, чи не в міру заповідливості автори самі зорієнтувалися у новій обстановці, використали, так би мовити, «політичний момент». Але в результаті цього М. Хвильовий став одним із перших в Україні в 1930-ті роки, хто був підданий остракізму. До звинувачень, які висували йому в 1925–1928 рр., приєдналися нові, ще страшніші – переродження націоналістичного ухилу Хвильового у фашизм, проповідь ідеології українського шовінізму. Причому подавалося це досить своєрідно. У пресі одна за одною почали

з'являтися публікації, в яких, на підставі висмикнутих із тексту творів М. Хвильового окремих фраз, доводилося, що він найзапекліший націоналіст і український шовініст, перекреслювалися й перекручувалися творчі здобутки письменника.

Переслідування талановитого, безумовно чесного письменника було складовою розпочатої членами партійного керівництва боротьби проти так званого націоналістичного ухилу в лавах Компартії України. У березні-квітні 1930 року в залі Харківської опери відбувається показовий процес у справі сфабрикованої чекістами «Спілки визволення України» (СВУ). Поза сумнівом, Хвильовому була зрозумілою абсурдність обвинувачень і абсурдність суду [8, с. 69]. Проте саме Хвильовому влада запропонувала написати матеріал із засудженням СВУ, і він не зміг відмовитись. У газеті «Харківський пролетар» 16, 21 і 25 березня 1930 року він друкує дві статті (у другій було дві частини) у зв'язку із процесом, достатньо брутално лає та викриває Єфремова й інших. Один із ключових висновків публікації був такий: «...Поруч з єфремовщиною на лаві підсудних мусить сидіти (і сидить!) хвильовізм. Не Хвильовий, не його друзі, що йому і їм партія дала можливість виправляти свої помилки і працювати для пролетарської справи, а хвильовізм як певне соціальне явище... Зв'язавшись з українським націоналізмом, хвильовізм на всіх процесах, подібних до процесу «СВУ», буде до кінця своїх днів супроводжувати свого ж таки патрона. Тільки остаточна загибель української контрреволюції звільняє націоналістичний ухил від ролі підбрехача, бо остаточна загибель української контрреволюції несе загибель і хвильовізму» [22].

Покотилася хвиля боротьби з так званим націоналістичним ухилом у Компартії України, в результаті якої багато республіканських партійних працівників і представників творчої інтелігенції були заарештовані та звинувачені в націоналізмі, контрреволюційно-шкідницькій діяльності. Розкручування маховика сталінських репресій в Україні відбувалося на тлі знищення голодом українського селянства. Наприкінці квітня 1933 р., аби пересвідчитись у маш-

табах лиха, яке охопило Україну, Микола Хвильовий вирушає в одне із сіл Харківщини, судячи з усього, в Ново-Рублівку, де жила його мати [14, с. 46]. Побачені на селі страждання, муки і смерть від голоду людей, помножені на шалене й огидне цькування М. Скрипника, кращої частини представників української творчої інтелігенції і його самого, остаточно надломали Миколу Хвильового.

Останньою краплею, що переповнила чашу його героїчного терпіння, став арешт 12 травня 1933 р. Михайла Ялового. У той же день, дізнавшись про цю подію, Микола Хвильовий, Григорій Епик і Микола Куліш зустрілися на квартирі в Олесе Досвітнього. Вони були глибоко обурені діями ДПУ, що забиравало до в'язниці ні в чому не винних людей [15, с. 692]. Вранці М. Хвильовий зателефонував на квартиру О. Досвітнього і запросив на чай (жили вони в одному будинку). Досвітній нагадав, що вони збиралися йти до ЦК КП(б)У, на що Хвильовий відповів: «От і гаразд. Нап'ємося чаю й підемо». Коли О. Досвітній зайшов до квартири М. Хвильового, там уже перебував М. Куліш, одягнутий, і, нібито передчуваючи трагедію, яка станеться через кілька хвилин, пропонував вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Була вже 11 година ранку [16, с. 182]. Як свідчить Юлія Григорівна Уманцева, дружина Хвильового, він вийшов до іншої кімнати, після чого вони почули постріл, прибігли – лежить [16, с. 182–183].

Перед смертю Микола Хвильовий написав два листи, в яких намагався пояснити свій вчинок. У першому листі, судячи з його змісту, він звертався до своїх однодумців і керівників партії, з чієї згоди і за потуранням яких було розв'язане шалене цькування найкращих українських письменників: «Арешт Ялового – це розстріл цілої Генерації... За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За Генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. «Отже», як говорить Семенко ... ясно. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя – ви й не уявляєте. Сьогодні 13. Пам'ятаєте, як я був закоханий в це число?

Страшенно боляче. Хай живе комунізм. Хай живе соціалістичне будівництво. Хай живе комуністична партія.

Р. С. Все, в тому числі й авторські права, передаю Любові Уманцевій. Дуже прошу товаришів допомогти їй і моїй матері. 13.05.1933. Микола Хвильовий» [16, с. 184].

Другий лист М. Хвильового адресований падчерці Любові Уманцевій, яку він ніжно любив і піклувався про її освіту. Звертаючись до неї, Микола Хвильовий писав: «Золотий мій Любисток! Пробач мене, моя голубонько сизокрила, за все. Свій нескінчений роман, між іншим, вчора я знищив не тому, що не хотів, щоб він був надрукований, а тому, що треба було себе переконати: знищив – значить уже знайшов у собі силу волі зробити те, що я сьогодні роблю. Прощай, мій золотий Любисток. 13.05.1933 р. Твій батько. Харків. М. Хвильовий» [16, с. 185].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, постать Миколи Хвильового мала величезний вплив на тогочасне українське суспільство. Цей вплив здійснювався кількома шляхами – через художні та полемічні твори, публічні виступи, громадську діяльність письменника як організатора літературного процесу, приватні розмови. Однак намагання суспільної системи контролювати всі сфери життя призвели до творчої кризи письменника наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років. Під тиском обставин приходять розчарування в революційному романтизмі, усвідомлення того, що влада, яку породила ця революція, створила нестерпні умови для його життя та творчості. Проте для Хвильового існували воля й вибір, відповідальність і моральний вимір. Він не дав себе перетворити на слухняну жертву: Хвильовий сам поставив крапку у власній біографії своїм пострілом у скроню 13 травня 1933 року. Каталізаторами самогубства письменника також можна вважати події голодомору 1932–1933 рр., свідком яких він став, згортання політики українізації, арешти керівників партії українського походження і, особливо, М. Ялового.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агаєва В. П. Микола Хвильовий // Хвильовий М. Твори: новели, оповідання; Повість про санаторій ну зону; Вальдшнепи: роман; Поетичні твори; Памфлети. Київ: Наукова думка, 1995. С. 5–30.
2. Вісич О. А. Політично-літературна матриця «хвильовизму»: спроба реінтерпретації // Гуманітарні науки. 2007. № 1. С. 63–68.
3. Гірчак Є. Хвильовизм: спроба політичної характеристики. Харків: Держзвідав України, 1930. 157 с.
4. Дзюба М. Микола Хвильовий: «азіатський ренесанс» і «психологічна Європа». Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. 48 с.
5. Досвітній О. Хвильовий М., Яловий М. Заява групи комуністів – членів «Вапліте» // Вісті ВУЦВК. 1926. 4 грудня.
6. Затонський В. Помилки Хвильового й тих, хто за ним // Затонський В. Національна проблема на Україні. Харків: Пролетарій, 1927. С. 87–90.
7. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК: У 2-х т. Київ: Політвидав України, 1976. Т. 1. 968 с.
8. Костюк Г. В. Микола Хвильовий // Костюк Г. В. У світі ідей та образів. Вибране: критичні та історико-літературні роздуми 1930–1980. Б.м.: б. в., 1983. С. 56–126.
9. Куліш В. Слово про будинок «Слово». Торонто: Гомін України, 1966. 120 с.
10. Лавріненко Ю. А. Розстріляне відродження. Антологія 1917–1933. Київ: Просвіта, 2001. 983 с.
11. Лавріненко Ю. Чорна пурга та інші спомини. Б. м.: Сучасність, 1982. 268 с.
12. Левадний І. Українська література в боротьбі і жертви цієї боротьби // Російщення України: Науково-популярний збірник. Київ: Б.в., 1992. С. 294–304.
13. Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового: історико-біографічний публіцистичний нарис. Київ: Генеза, 2009. 120 с.
14. Мельник В. Початок трагедії Миколи Хвильового // Київ. 1990. № 1. С. 41–47.
15. Плющ Л. І. Його темниця, або «прекрасна лозжа» Хвильового. Київ: Факт, 2006. 872 с.
16. Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий. Науково-документальне видання / Упоряд. Ю. Шаповал. Київ: Темпора, 2009. 296 с.
17. Розумний М. Микола Хвильовий та українська ідея // Генеза. 1994. № 2. С. 100–102.
18. Смолин Ю. Розповіді про неспокій // Смолин Ю. Твори: У 8 т. Київ: Дніпро, 1986. Т. 7. С. 322–407.
19. Турчина Л. В. Громадсько-політична діяльність М. Хвильового в документах керівництва Комуністичної партії у другій половині 20-х років // Нова парадигма: Альманах наукових праць молодих вчених Запорізького регіону. Запоріжжя: ЗДУ, 1999. Вип. 11. С. 144–151.
20. Турчина Л. В. М. Хвильовий в громадському житті України (20-ті – початок 1930-х рр.). Автореф. дис... канд. іст. наук. Запоріжжя, 1999. 20 с.
21. Турчина Л. В., Бондаренко В. П. Суспільно-громадська і літературно-організаційна діяльність М. Хвильового в 20-ті – на початку 30-х рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 1993. Вип. 1. С. 135–149.
22. Хвильовий М. А хто сидить на лаві підсудних (До процесу «Спілки визволення України») // Харківський пролетар. 1930. 25 березня.

Bondarenko S. M. KHVYLOVY AT A TIME OF THE TOTALITARIAN REGIME STRENGTHENING

REFERENCES

1. Ahayeva V. P. Mykola Khvyl'ovyy // Khvyl'ovyy M. Tvory: novely, opovidannya; Povist' pro sanatoriy nu zonu; Val'dshnepu: roman; Poetychni tvory; Pamflety. Kyiv: Naukova dumka, 1995. S. 5–30.
2. Visych O. A. Politychno-literaturna matrytsya «khvyl'ovyizmu»: sprobа reinterpryatsiyi // Humanitarni nauky. 2007. # 1. S. 63–68.
3. Hirchak Ye. Khvyl'ovyzm: sprobа politychnoyi kharakterystyky. Xarkiv: Derzhvydav Ukrayiny, 1930. 157 s.
4. Dzyuba M. Mykola Khvyl'ovyy: «aziat-s'kyu renesans» i «psykholohichna Yevropa». Kyiv: Vydavnychyy dim «Kyievo-Mohylyans'ka akademiya», 2005. 48 s.
5. Dosvitniy O. Khvyl'ovyy M., Yalovyy M. Zayava hrupy komunistiv – chleniv «Vaplite» // Visti VUTsVK. 1926. 4 hrudnya.
6. Zaton's'kyy V. Pomylyky Khvyl'ovoho y tykh, khto za nym // Zaton's'kyy V. Natsional'na problema na Ukrayini. Kharkiv: Proletariy, 1927. S. 87–90.
7. Komunistychna partiya Ukrayiny v rezolyutsiyakh i rishennyakh z'yizdiv, konferentsiy i plenumiv TsK: U 2-kh t. Kyiv: Polityvdav Ukrayiny, 1976. T. 1. 968 s.
8. Kostyuk H. V. Mykola Khvyl'ovyy // U sviti idey ta obraziv. Vybrane: krytychni ta istoryko-literaturni rozdumy 1930–1980. B.m.: b. v., 1983. S. 56–126.
9. Kulish V. Slovo pro budynok «Slovo». Toronto: Homi Ukrainy, 1966. 120 s.
10. Lavrinenko Yu. A. Rozstrilyane vidrodzhennya. Antolohiya 1917–1933. Kyiv: Prosvita, 2001. 983 s.
11. Lavrinenko Yu. Chorna purha ta inshi spomyuny. B. m.: Suchasnist', 1982. 268 s.
12. Levadnyy I. Ukrayins'ka literatura v borot'bi i zhertvy tsiyeyi borot'by // Rosiyshchennya Ukrayiny: Naukovo-populyarnyy zbirnyk. Kyiv: B.v., 1992. S. 294–304.
13. Lozys'kyy V. S. Buntivnyk. Zhyttya i smert' Mykoly Khvyl'ovoho: istoryko-biohrافichnyy publitsystychnyy narys. Kyiv: Heneza, 2009. 120 s.
14. Mel'nyk V. Pochatok trahediyi Mykoly Khvyl'ovoho // Kyiv. 1990. # 1. S. 41–47.
15. Plyushch L. I. Yoho temnytsya, abo «prekrasna lozha» Khvyl'ovoho. Kyiv: Fakt, 2006. 872 s.
16. Polyuvannya na «Val'dshnepa». Rozsekrenchennyy Mykola Khvyl'ovyy. Naukovo-dokumental'ne vydan-nya / Upor. Yu. Shapoval. Kyiv: Tempora, 2009. 296 s.

17. Rozumnyy M. Mykola Khvyl'ovyy ta ukrayins'ka ideya // Henez. 1994. # 2. S. 100–102.

18. Smolyn Yu. Rozpovidi pro nespokiy // Smolyn Yu. Tvory: U 8 t. Kyiv: Dnipro, 1986. T. 7. S. 322–407.

19. Turchyna L. V. Hromads'ko-politychna diyal'nist' M. Khvyl'ovoho v dokumentakh kerivnytstva Komunistychnoyi partiyi u druhiy polovyni 20-kh rokiv // Nova paradyhma: Al'manakh naukovykh prats' molodykh vchenykh Zaporiz'koho rehionu. Zaporizhzhya: ZDU, 1999. Vyp. 11. S. 144–151.

20. Turchyna L. V. M. Khvyl'ovyy v hromads'komu zhytti Ukrainy (20-ti – pochatok 1930-kh rr.). Avtoreferat dys... kand. ist. nauk. Zaporizhzhya, 1999. 20 s.

21. Turchyna L. V., Bondarenko V. P. Suspil'no-hromads'ka i literaturno-orhanizatsiyina diyal'nist' M. Khvyl'ovoho v 20-ti – na pochatku 30-kh rr. // Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho derzhavnoho universytetu. Zaporizhzhya, 1993. Vyp. I. S. 135–149.

22. Khvyl'ovyy M. A khto sydyt' na lavi pidsudnykh (Do protsesu «Spilky vyzvolennya Ukrainy») // Kharkivs'kyy proletar. 1930. 25 berezhnya.